

**ODAM SAVDOSI JINOYATI TUSHUNCHASI, ULARNING
ZAMONAVIY KO'RINISHLARI VA USHBU JINOYATLAR UCHUN
JAVOBGARLIK CHORALARINI TAKOMILLASHTIRISH**

Raximdullayev Mirobidjon Mirodiljon o'g'li¹

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

3-o'quv kursi kursanti¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17770941>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlar tushunchasi, ularning zamonaviy ko'rinishlari va ushbu jinoyatlar uchun jazo choralari takomillashtirish yuzasidan takliflar keltirilgan.

Annotation. This scientific article presents the concept of crimes related to human trafficking, their modern manifestations, and proposals for improving penalties for these crimes.

Аннотация. В данной научной статье изложены понятие преступленийб свчанных с торговлей людьмиб их современные проявленияб а также предложения по совершенствованию наказание зва данные преступления.

Globalizatsiya, migratsiya jarayonlarining jadallashuvi va raqamli texnologiyalarning rivojlanishi sharoitida odam savdosi (trafficking in persons) bugungi kunda eng xavfli transmilliy jinoyatlardan biriga aylandi. O'zbekiston Respublikasi ushbu jinoyatga qarshi qat'iy kurashni davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylantirgan. So'nggi yillardagi islohotlar, xalqaro konvensiyalarni ratifikatsiya qilish, Jinoyat kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish odam savdosiga qarshi kurashning huquqiy mexanizmlarini yanada kuchaytirmoqda.

Kalit so'zlar: Odam savdosi, ekspluatatsiya, majburiy mehnat, jinsiy ekspluatatsiya, organ savdosi, migratsiya, raqamli odam savdosi, Jinoyat kodeksi 135-modda, jabrlanuvchilarni himoya qilish, profilaktika, xalqaro hamkorlik, jinoyatning oldini olish.

Odam savdosi bugungi globallashuv jarayonida eng xavfli va keng tarqalgan transmilliy jinoyatlardan biri bo'lib, inson huquq va erkinliklariga bevosita tajovuz qiluvchi og'ir jinoyat sifatida e'tirof etiladi. O'zbekiston Respublikasida ushbu jinoyatga qarshi kurash davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, qonunchilik doimiy ravishda takomillashtirib borilmoqda. Odam savdosi tushunchasi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasida belgilangan bo'lib, unga ko'ra odamni yollash, tashish, yashirish, jo'natish yoki qabul qilish, shuningdek aldash, majburlash, zo'rlik ishlatish yoki undan foydalanish, ijtimoiy nochorlikdan foydalanish orqali shaxsni ekspluatatsiya qilish maqsadida sodir etilgan harakatlar odam savdosi deb topiladi. Ekspluatatsiya tushunchasiga jinsiy ekspluatatsiya, majburiy mehnat, qullikka o'xshash sharoitlar, odam organlari va to'qimalarini noqonuniy olish, shuningdek voyaga yetmaganlarni noqonuniy farzandlikka olish orqali ekspluatatsiya qilish kiradi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasiga ko'ra, odam savdosi quyidagi harakatlarni o'z ichiga oladi:

- odamni yollash, tashish, yashirish, jo'natish, qabul qilish;
- zo'rlik ishlatish yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitish;
- aldash, ijtimoiy nochorlikdan foydalanish;
- mansab vakolatlaridan suiiste'mol qilish;
- moddiy manfaat olish maqsadida yoki ekspluatatsiya qilish niyatida sodir etilgan boshqa harakatlar.

Ekspluatatsiya tushunchasiga esa quyidagilar kiradi:

- fohishalik yoki jinsiy ekspluatatsiya;
- majburiy mehnat yoki xizmatga jalb qilish;
- qullik yoki unga o'xshash holatlar;
- organ va to'qimalarni noqonuniy olish;
- farzandlikka olishdan noqonuniy foydalanish;
- zo'rlik bilan ekspluatatsiyaning boshqa shakllari.

Demak, odam savdosi — shaxsning erki va daxlsizligiga suiqasd qiluvchi, iqtisodiy manfaat evaziga insonni “tovar” sifatida ishlatishni ko‘zda tutuvchi og‘ir jinoyatdir.

Bugungi kunda odam savdosining zamonaviy ko‘rinishlari yanada murakkablashib bormoqda. Mehnat ekspluatatsiyasi, ayniqsa chet davlatlarda noqonuniy mehnatga jalb qilish, hujjatlarini tortib olish orqali qaramlikka solish eng keng tarqalgan shakllardan biridir. Jinsiy ekspluatatsiya, xususan fohishalikka majbur qilish yoki internet orqali onlayn pornografiya va “jonli efir ekspluatatsiyasi” kabi ko‘rinishlar ham tobora ko‘paymoqda. Bolalar ekspluatatsiyasi — ularni tilanchilikka majbur qilish, noqonuniy asrab olish orqali ekspluatatsiya qilish yoki bolalar mehnatidan noqonuniy foydalanish kabi shakllarda namoyon bo‘lmoqda. Shuningdek, inson organlari va to‘qimalarini noqonuniy savdosi ham xavfli jinoyat turlaridan biri bo‘lib, global tarmoq orqali amalga oshirilayotgani aytiladi. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi bilan odam savdosining yangi – kiber shakllari paydo bo‘ldi; soxta ish e‘lonlari, onlayn aldovlar, raqamli qaramlikka soluvchi moliyaviy bosimlar va kripto-valyutalar orqali yashirin to‘lovlar bunga misol bo‘la oladi.

Raqamli texnologiyalardan foydalanib jinoyatchilikka qarshi kurashish ham bugungi kundagi asosiy ehtiyojlardan biridir. Internetdagi noqonuniy ish e‘lonlarini aniqlash, darknet tarmoqlarida odam savdosiga doir e‘lonlarni kuzatish va kripto-aktivlar orqali o‘tkaziladigan tranzaksiyalarni monitoring qilish samarali mexanizmlardan sanaladi. Shuningdek, jabrlanuvchilarni ijtimoiy reabilitatsiya qilish, ularning shaxsini sir saqlash va psixologik qo‘llab-quvvatlash tizimini kengaytirish ham odam savdosiga qarshi kurashning ajralmas qismidir. Xalqaro miqyosda hamkorlikni kengaytirish, qo‘shni va rivojlangan davlatlar bilan ma‘lumot almashish tizimini takomillashtirish, qo‘shma maxsus operatsiyalar o‘tkazish ushbu jinoyatning oldini olishda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, odam savdosi insoniyatning eng og‘riqli muammolaridan biri bo‘lib qolmoqda. O‘zbekiston Respublikasida ushbu jinoyatga qarshi kurash bo‘yicha

mustahkam huquqiy baza mavjud bo'lsa-da, zamonaviy digital tahdidlar va global jinoyat tarmoqlarining faoliyati mazkur mexanizmlarni doimiy takomillashtirib borishni talab etadi. Qonunchilikni modernizatsiya qilish, xalqaro hamkorlikni kuchaytirish, profilaktika choralari kengaytirish va eng muhimi — jabrlanuvchilarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash odam savdosiga qarshi kurashning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

REFERENCES:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2023.
2. “Odam savdosiga qarshi kurashish to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni.– 2020-yil 17-avgust. – O'RQ-632-son.
3. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. – Rasmiy nashr. – Toshkent: Adolat, 2024.(135-modda – “Odam savdosi”, 135-1-modda – “Majburiy mehnat”).
4. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks. – Toshkent: Adolat, 2023.
5. “Ichki ishlar organlari to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni.– 2017-yil 16-sentabr. – O'RQ-439-son.
6. “Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni – 2014-yil 14-may. O'RQ-371
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF–5691-son Farmoni.
“Odam savdosiga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish choralari to'g'risida”. – 2019-yil.
8. Vazirlar Mahkamasining 417-son qarori.
“Odam savdosidan jabrlanganlarni reabilitatsiya qilish va reintegratsiya markazlari faoliyatini tashkil etish to'g'risida”. – 2021-yil.